

Бачинський Т. В.

*докторант Національного університету «Львівська політехніка»,
кандидат юридичних з наук*

СПРАВА LENA GOLDFIELDS ПРОТИ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА НЬЮ-ЙОРКСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1958 Р. ЯК ЕТАПИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

**JEL Classification: K 33, K 41
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стаття присвячена аналізу впливу справи Lena Goldfields та Нью-Йоркської конвенції 1958 року на розвиток міжнародного інвестиційного права. Справа Lena Goldfields, яка розглядалась у 1930 році, стала одним із перших значних прецедентів, що продемонстрував недоліки міжнародного права у сфері виконання арбітражних рішень щодо суверенних держав. Відмова Радянського Союзу виконувати рішення арбітражного трибуналу підкреслила необхідність створення універсальних механізмів примусового виконання рішень, які б забезпечували юридичну визначеність та захист прав інвесторів. У статті докладно розглянуто правові аспекти арбітражного процесу у справі, включаючи аргументацію суду, принципи, на яких ґрунтувалося рішення, та наслідки відмови Радянського Союзу визнавати його.

Прийняття Нью-Йоркської конвенції у 1958 році стало ключовим етапом у розв'язанні цих проблем. Конвенція забезпечила уніфікацію підходів до визнання і виконання арбітражних рішень, створивши універсальний механізм, який став основою сучасного міжнародного арбітражу. У статті проаналізовано основні положення Конвенції, включаючи її сферу дії, механізми виконання та підстави для відмови у визнанні рішень, визначені статтею V. Особливу увагу приділено ролі України у реалізації положень Конвенції, зокрема правонаступництву після здобуття незалежності, яке закріпило міжнародно-правову інтеграцію країни.

Автори також звертаються до сучасних викликів у сфері застосування Конвенції, таких як різні тлумачення поняття "публічного порядку" у різних юрисдикціях, та наголошують на необхідності гармонізації підходів до виконання рішень. На основі історичних і сучасних прикладів у статті зроблено висновок про фундаментальну роль Нью-Йоркської конвенції у формуванні міжнародного інвестиційного права, а також про її значення для розвитку правового середовища в Україні. Стаття має практичну цінність для юристів, які працюють у сфері міжнародного арбітражу та інвестиційного права, а також для дослідників, що вивчають еволюцію міжнародних правових норм.

Ключові слова: Lena Goldfields, Нью-Йоркська конвенція 1958 року, міжнародний арбітраж, інвестиційне право, виконання рішень, публічний порядок, Україна.

Abstract. The article examines the impact of the Lena Goldfields case and the 1958 New York Convention on the development of international investment law. The Lena Goldfields case, considered in 1930, became one of the first significant precedents highlighting the shortcomings of international law in enforcing arbitration awards against sovereign states. The refusal of the Soviet Union to comply with the arbitral tribunal's decision underscored the need for universal enforcement mechanisms to ensure legal certainty and the protection of investors' rights. The article provides a detailed analysis of the legal aspects of the arbitration process in the case,

including the court's reasoning, the principles underlying its decision, and the consequences of the Soviet Union's refusal to recognize the award.

The adoption of the New York Convention in 1958 marked a crucial step in addressing these challenges. The Convention unified approaches to the recognition and enforcement of arbitration awards, establishing a universal mechanism that became the foundation of modern international arbitration. The article explores the key provisions of the Convention, including its scope, enforcement mechanisms, and the grounds for refusal to recognize awards as outlined in Article V. Special attention is given to Ukraine's role in implementing the Convention, particularly its succession after independence, which reinforced the country's integration into the international legal framework.

The authors also address contemporary challenges in applying the Convention, such as varying interpretations of "public policy" across jurisdictions, and emphasize the need for harmonized approaches to enforcement. Drawing on historical and modern examples, the article concludes with insights into the fundamental role of the New York Convention in shaping international investment law and its significance in developing Ukraine's legal environment. The study holds practical value for legal practitioners in international arbitration and investment law and for researchers exploring the evolution of international legal norms.

Keywords: *Lena Goldfields*, New York Convention 1958, international arbitration, investment law, enforcement of awards, public policy, Ukraine.

Вступ

Міжнародне інвестиційне право сформувалося як відповідь на глобальні виклики економічної співпраці, спричинені різними підходами до регулювання іноземних інвестицій у національних юрисдикціях. Одним із перших та найяскравіших прикладів такого протистояння стала *справа Lena Goldfields Ltd. проти Радянського Союзу* (далі – *справа Lena Goldfields*), єдина справа, розглянута міжнародним арбітражем, в якій Радянський Союз виступав відповідачем, і яка не тільки висвітлила основоположні проблеми забезпечення прав інвесторів, але й окреслила майбутні напрями еволюції правового регулювання арбітражів.

Ця справа, вирішена у 1930 році, поставила перед міжнародним правом низку ключових питань: як ефективно забезпечити виконання рішень арбітражів, що стосуються суверенних держав; як балансувати інтереси інвесторів та держави в умовах конфлікту політичних і економічних ідеологій; і як уникнути політизації правових процесів. Проте механізмів для вирішення цих проблем у ті часи було обмаль.

На противагу цьому, ухвалення Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень у 1958 році стало етапним моментом у зміцненні міжнародного інвестиційного права. Конвенція заклала універсальні стандарти для забезпечення примусового виконання арбітражних рішень, зробивши їх важливим інструментом для захисту інтересів інвесторів у міжнародних відносинах.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Дослідженню справи *Lena Goldfields* досі не було присвячено уваги у вітчизняній літературі. Що стосується західної, то насамперед потрібно згадати роботу Е. Нуссбаум [2], в якій проаналізовано історичний контекст, а також юридичні аспекти означеного арбітражу. Цей сюжет, втім, може вважатись класичним для доктрини міжнародного інвестиційного права, і побіжно його торкаються й інші автори в контексті розгляду проблем міжнародного інвестиційного права [8].

Значно більше уваги присвячується в літературі дослідженню сучасних аспектів міжнародного інвестиційного арбітражу, зокрема застосування Вагомий внесок у розвиток сучасного арбітражного права зробили фундаментальні праці Г. Борна та А. Редферна і М. Хантера, які висвітлюють практичні й теоретичні аспекти міжнародного комерційного арбітражу [3; 4]. Аналіз цих робіт

демонструє, як практика Нью-Йоркської конвенції вплинула на формування арбітражної юриспруденції, включаючи тлумачення таких понять, як "публічний порядок" та "недійсність угоди".

Праці М. Сонараджа та К. Шреуера зосереджені на питаннях міжнародного інвестиційного права, зокрема у контексті захисту прав іноземних інвесторів через механізми арбітражу, такі як ICSID. Вони дають чітке уявлення про те, як Нью-Йоркська конвенція співвідноситься з іншими ключовими міжнародними інструментами [5; 7].

Важливим джерелом аналізу Нью-Йоркської конвенції є дослідження А. ван ден Берга, яке систематизує судову практику, пов'язану з виконанням арбітражних рішень [6]. У роботах П. Лаліва йдеться про поняття транснаціонального публічного порядку як важливого елемента в арбітражному процесі [9].

Практичний вимір проблематики висвітлено у публікаціях, таких як річні звіти ICSID [11] та рекомендації ICCA [12], які надають уявлення про динаміку виконання арбітражних рішень у глобальному масштабі.

Серед українських досліджень виділяються роботи А. Хоперії, який детально аналізує поняття арбітражного рішення, його структуру та основні вимоги [10]. Праця Д. Рівкіна також є важливим доповненням, зосереджуючись на практичному досвіді виконання арбітражних рішень у різних юрисдикціях [14].

Мета пропонованої статті – ознайомити читачів зі справою *Lena Goldfields*, а також продемонструвати, як вона заклала основи сучасного інвестиційного права та вказати на роль Нью-Йоркської конвенції 1958 року у вирішенні тих проблем, які були актуальні майже століття тому. Спираючись на аналіз історичних фактів та сучасних кейсів, стаття висвітлює, як подолання юридичних проблем у цій сфері стало можливим завдяки розвитку міжнародних правових механізмів.

Результати

I. Історичні передумови та правовий контекст справи *Lena Goldfields Ltd.* Справа *Lena Goldfields Ltd.* проти Радянського Союзу стала унікальним явищем у міжнародному праві 1930-х років, залишаючи значний відбиток у формуванні сучасних інвестиційних арбітражних механізмів. Ця справа не тільки висвітлила проблеми правового забезпечення іноземних інвесторів у тоталітарних режимах, але й продемонструвала фундаментальні суперечності між принципами договірності права та реаліями політизованого управління державою.

Lena Goldfields Ltd., британська компанія, отримала концесійний контракт від Радянського Союзу у 1925 році, у період так званої нової економічної політики (НЕП). НЕП був спрямований на залучення іноземного капіталу для відбудови економіки після Громадянської війни та революції. Компанії були надані ексклюзивні права на видобуток золота, заліза, міді та інших корисних копалин у Сибіру та інших регіонах, а також ряд пільг, зокрема свобода торгівлі, звільнення від митних зборів і гарантії захисту від втручання держави.

Проте зі зміною економічної політики в 1929 році, коли Радянський Союз перейшов до реалізації амбітного П'ятирічного плану, ставлення до іноземних інвесторів радикально змінилося. Уряд почав централізовану націоналізацію іноземного капіталу, що поставило *Lena Goldfields* у непримиренний конфлікт із державою. Політична риторика класової боротьби й офіційні звинувачення компанії у "контрреволюційній діяльності" створили умови, за яких концесійний контракт став інструментом тиску.

Розрив у відносинах між компанією та Радянським урядом став очевидним у 1929 році, коли ОГПУ (таємна поліція СРСР) провело масові рейди на підприємствах *Lena Goldfields*, вилучило документи, заарештувало співробітників і фактично припинило операційну діяльність компанії. Радянський уряд одночасно посилався на "недостатнє виконання" контрактних зобов'язань компанією, що, на думку урядових органів, автоматично анулювало концесійну угоду.

Компанія, зі свого боку, послалася на положення арбітражної угоди, яка була включена до контракту, і ініціювала арбітражний процес у 1930 році. Lena Goldfields заявила, що уряд створив "повну неможливість виконання контракту" через невиконання ключових зобов'язань, таких як забезпечення охорони, гарантії доступу до ресурсів та свободи фінансових операцій. Компанія вимагала компенсації у розмірі £13 мільйонів стерлінгів.

У вересні 1930 року трибунал виніс рішення на користь Lena Goldfields, зобов'язавши Радянський Союз виплатити £12,965,000 стерлінгів компенсації за завдані збитки [2]. Рішення базувалося на принципі "незаконного збагачення", а також на висновку, що Радянський Союз грубо порушив умови контракту.

Радянський Союз категорично відмовився визнавати рішення арбітражу, заявивши через офіційні газети "Правда" та "Известия", що це "буфонада" і "необґрунтована вимога": «Можна було б аплодувати такій грі [яку ведуть арбітри, прим. Т.Б.], якби вона була виконана належним чином у радянському цирку чи вар'єте. Але московський цирк уже має відому навчено-тямущу свиню, яка вправно маніпулює цифрами не менш незграбно, ніж Скотт і Штутцер. Проте це чесна свиня, і вона, безсумнівно, обходиться цирку дешевше, ніж ця клоунада коштує компанії Lena» [2, с. 34]

Уряд СРСР також відкинув будь-які переговори про добровільне врегулювання в 1934 році, що унеможливило виконання рішення трибуналу, та зрештою, стало причиною припинення існування Lena Goldfields ltd.

II. Арбітражний процес у справі Lena Goldfields: правові аспекти та висновки. В контексті нашого дослідження важливо розглянути особливості арбітражного процесу в аналізованій справі. Згідно з умовами концесійної угоди, спір між сторонами мав вирішуватися шляхом арбітражу. Трибунал складався з трьох членів: одного арбітра, призначеного Радянським Союзом, одного — компанією Lena Goldfields, і третього, обраного спільно як "суперарбітра". Радянська сторона призначила арбітром С.Б. Членова, компанія Lena обрала Сера Леслі Скотта, а головою трибуналу став професор Отто Штутцер із Німеччини.

Однак, після початкового етапу, Радянський Союз відмовився брати участь у процесі, заявивши, що арбітраж "втратив юрисдикцію" через нібито розірвання компанією концесійної угоди. Трибунал, керуючись положеннями арбітражної угоди, ухвалив рішення продовжити процес у складі двох членів — голови і представника компанії, як це було передбачено умовами контракту на випадок відсутності однієї зі сторін.

Компанія Lena Goldfields висунула вимогу про компенсацію у розмірі £13 мільйонів стерлінгів, стверджуючи, що Радянський Союз порушив низку положень концесійної угоди. Основними аргументами компанії були такі:

Радянський уряд створив умови, які зробили неможливим виконання угоди, зокрема, через втручання ОГПУ, вилучення документів, арешти співробітників і дискредитацію компанії у пресі.

Порушення зобов'язань щодо охорони підприємств, доступу до ресурсів та фінансових операцій.

Присвоєння урядом активів компанії без належної компенсації, що, на думку Lena Goldfields, підпадало під принцип "незаконного збагачення" [2].

Радянський Союз, зі свого боку, наполягав на тому, що компанія не виконувала своїх інвестиційних зобов'язань і тим самим сама порушила угоду. Однак, у зв'язку з відмовою уряду брати участь у засіданнях трибуналу, його позиція була викладена лише в початкових листах і телеграмах.

У вересні 1930 року трибунал виніс рішення на користь Lena Goldfields. Трибунал у справі *Lena Goldfields* обґрунтував своє рішення, базуючись на кількох ключових аспектах. Насамперед, суд зазначив, що дії Радянського Союзу порушили основоположні положення концесійної угоди, зокрема щодо забезпечення захисту майна та виконання зобов'язань із боку держави. Суд також визнав, що систематичні дії Радянського Союзу — такі як конфіскація активів компанії, арешти співробітників і створення умов, які фактично унеможливили виконання угоди — становили грубе порушення

принципів добросовісності. Аргументуючи свою позицію, трибунал спирався на концепцію "незаконного збагачення", вказуючи на те, що Радянський Союз неправомірно отримав вигоди від активів компанії без належної компенсації. Це дозволило суду присудити Lena Goldfields компенсацію у розмірі £12,965,000 стерлінгів, яка відповідала не лише інвестованим коштам, але й очікуваним прибуткам, яких компанія була позбавлена внаслідок дій радянської сторони.

Попри офіційну відмову Радянського Союзу визнавати рішення арбітражу, уряд Великобританії зробив кілька спроб врегулювати ситуацію шляхом дипломатичних переговорів. У 1931 році британський уряд, враховуючи серйозність справи, ініціював перемовини між компанією Lena Goldfields та радянським Комітетом концесій у Берліні. Основною метою було досягнення компромісу щодо суми компенсації, яка б задовольнила обидві сторони. Хоча компанія погодилася суттєво зменшити свої претензії, радянська сторона запропонувала лише символічну суму в £800,000 стерлінгів, що було відхилено як неприйнятне.

Наступним етапом стало втручання британського уряду, який намагався використати двосторонні торговельні переговори як важіль впливу. У 1934 році в рамках переговорів щодо англо-радянської торгової угоди Радянський Союз погодився виплатити компанії Lena Goldfields £3,000,000 стерлінгів у вигляді казначейських векселів, які мали бути погашені протягом двадцяти років. Втім, виплати припинилися в 1940 році, коли почалася Друга світова війна, що зрештою зробило ці домовленості лише частково реалізованими.

Справу Lena Goldfields можна розглядати як прецедент, що висвітлив важливість правової захищеності інвесторів у міжнародному контексті. Хоча рішення трибуналу не було виконане, цей випадок стимулював подальшу розробку інструментів міжнародного права, таких як Нью-Йоркська конвенція 1958 року, яка стала визначальним документом у сфері визнання і виконання арбітражних рішень.

Ця справа також продемонструвала потребу в гармонізації національних і міжнародних правових норм, а також важливість збереження нейтральності арбітражу, особливо в умовах політичного тиску. Таким чином, Lena Goldfields стала символом боротьби за права інвесторів і розвиток сучасного інвестиційного права.

III. Вплив справи Lena Goldfields та Нью-Йоркської конвенції 1958 року на розвиток міжнародного інвестиційного права. Справа Lena Goldfields стала знаковим моментом у розвитку міжнародного інвестиційного права, продемонструвавши брак дієвих механізмів для забезпечення виконання арбітражних рішень, особливо у відносинах із суверенними державами. Відмова Радянського Союзу виконувати рішення трибуналу продемонструвала слабкість міжнародного права того часу, адже не існувало інструментів, здатних примусити державу виконати свої зобов'язання. Ця справа стала каталізатором для створення універсальних правил, які б врегульовували питання визнання та виконання арбітражних рішень на міжнародному рівні.

Прийняття Нью-Йоркської конвенції в 1958 році стало відповіддю на ці проблеми. Конвенція забезпечила уніфікацію підходів до визнання і виконання арбітражних рішень, заклавши основи сучасного міжнародного арбітражу. Вона стала одним із найважливіших міжнародно-правових документів, який сьогодні регулює виконання рішень арбітражів у більш ніж 170 країнах світу.

Нью-Йоркська конвенція встановила чіткі правила для визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. Її статті I–VII визначають ключові механізми та критерії, на основі яких держави-учасниці зобов'язані виконувати рішення міжнародних арбітражів.

Зокрема, стаття I визначає сферу дії Конвенції, яка поширюється на всі арбітражні рішення, винесені за межами території держави, де вимагається їх виконання, або рішення, які не вважаються "національними" за правом цієї держави. Це охоплює як інституційні, так і ад-хок арбітражі.

Стаття III зобов'язує держави визнавати та виконувати іноземні арбітражні рішення на рівних умовах із національними судовими рішеннями. Вона також забороняє накладати більш суворі вимоги до іноземних рішень, ніж до власних.

Стаття V визначає підстави для відмови у визнанні та виконанні арбітражного рішення, включаючи недійсність арбітражної угоди, неналежне повідомлення сторін або суперечність рішення публічному порядку держави. Цей перелік є обмежувальним, що мінімізує ризик зловживань із боку держав, які могли б блокувати виконання рішень.

Україна приєдналася до Нью-Йоркської конвенції 10 жовтня 1960 року як частина Радянського Союзу, який ратифікував Конвенцію 22 листопада 1958 року. Після здобуття незалежності Україна підтвердила свою участь у Конвенції шляхом правонаступництва відповідно до Закону України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 року. Це підтвердження стало важливим етапом у розвитку міжнародного інвестиційного права в Україні, оскільки воно забезпечило правову основу для визнання і виконання арбітражних рішень на її території. Зокрема, у 1994 році Україна ухвалила Закон "Про міжнародний комерційний арбітраж", що закріпив виконання зобов'язань за Конвенцією на національному рівні.

Нью-Йоркська конвенція стала основоположним інструментом у сфері міжнародного арбітражу. Її вплив виходить далеко за межі 1958 року, адже вона забезпечила ефективний механізм визнання арбітражних рішень і мінімізувала юридичні бар'єри між країнами. Конвенція також стала основою для розробки інших міжнародних інструментів, таких як Вашингтонська конвенція 1965 року (ICSID).

Сучасне застосування Конвенції, однак, стикається з проблемами, такими як різні тлумачення статті V у різних юрисдикціях. Наприклад, поняття "публічного порядку" часто використовується для відмови у виконанні рішень, що створює виклики для правозастосування. Проте саме обмежувальний характер цієї статті дозволяє Конвенції залишатися ефективною і забезпечувати баланс між правами інвесторів і суверенітетом держав.

Справу *Lena Goldfields* можна вважати першим сигналом про необхідність створення міжнародної системи для регулювання інвестиційних спорів. Нью-Йоркська конвенція стала відповіддю на ці проблеми, забезпечивши уніфіковані правила та юридичну визначеність для інвесторів і держав. Її положення залишаються фундаментальними для функціонування міжнародного права і продовжують сприяти розвитку міжнародного арбітражу в умовах глобалізації.

Варто зазначити. Що для України, яка активно інтегрується у світову економіку, Нью-Йоркська конвенція є не лише інструментом правового забезпечення міжнародних інвестицій, але й свідченням її прихильності до міжнародного правового порядку та верховенства права.

Висновки

Справу *Lena Goldfields* і прийняття Нью-Йоркської конвенції 1958 року можна розглядати не лише як історичні віхи, але й як приклади, що вказують на необхідність постійного вдосконалення правових механізмів міжнародного арбітражу. Конвенція створила основу для юридичної гармонізації визнання та виконання арбітражних рішень, але її ефективність значною мірою залежить від того, наскільки гнучко вона адаптується до нових викликів. Нині багато дискусій про вдосконалення правових механізмів відбуваються в рамках Комісії ООН із права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), яка займається переглядом і модернізацією правових норм у галузі арбітражу, а також у контексті аналізу положень Нью-Йоркської конвенції в окремих державах-учасниках.

Одним із ключових напрямів цих обговорень є забезпечення рівномірного застосування положень статті V Конвенції, зокрема щодо підстав для відмови у виконанні рішень. Наприклад, деякі держави, зокрема ті, що мають розширене поняття "публічного порядку", застосовують це положення для відмови у виконанні рішень, що може суперечити духу Конвенції. У цьому контексті UNCITRAL розробляє рекомендації для уніфікованого підходу до тлумачення "публічного порядку" та інших ключових понять. Також обговорюються можливості створення додаткових інструментів, наприклад, багатосторонніх угод, які могли б забезпечити більш жорсткий контроль за виконанням арбітражних рішень.

Іншим важливим аспектом є питання забезпечення належної координації між Нью-Йоркською конвенцією та іншими міжнародними правовими інструментами, такими як Вашингтонська конвенція 1965 року, яка регулює діяльність ICSID. Розглядаються можливості створення інтегрованої системи міжнародного арбітражу, що дозволить зменшити дублювання юрисдикцій і полегшити виконання рішень у складних багатосторонніх спорах. Остання обставина, на наше переконання, відкриває перспективи не лише для зміцнення юридичних механізмів, але й для забезпечення більшої правової передбачуваності в глобальних інвестиційних відносинах.

Література:

1. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention), 10 June 1958 // United Nations Commission on International Trade Law. – URL: <https://www.newyorkconvention.org>
2. Nussbaum, A. Arbitration Between the Lena Goldfields Ltd. and the Soviet Government // Cornell Law Review. – 1950. – Vol. 36, No. 1. – P. 31–66. – URL: <https://scholarship.law.cornell.edu>
3. Born, G. B. International Commercial Arbitration. – 2nd ed. – Kluwer Law International, 2014. – 4506 p.
4. Redfern, A., Hunter, M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. – 6th ed. – Oxford University Press, 2015. – 896 p.
5. Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. – 5th ed. – Cambridge University Press, 2021. – 684 p.
6. Van den Berg, A. J. The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation. – Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981. – 468 p.
7. Schreuer, C. The ICSID Convention: A Commentary. – 2nd ed. – Cambridge University Press, 2009. – 1520 p.
8. Dolzer, R., Schreuer, C. Principles of International Investment Law. – 2nd ed. – Oxford University Press, 2012. – 456 p.
9. Lalive, P. Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration // Comparative Law Yearbook of International Business. – 1987. – Vol. 9. – P. 258–315.
10. Хоперія А. А. Арбітражне рішення: поняття та основні вимоги до нього / А. А. Хоперія // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Юридичні науки. - 2021. – № 2. – С. 79-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjju_2021_2_13.
11. ICSID Annual Reports 1966–2023 // International Centre for Settlement of Investment Disputes. – URL: <https://icsid.worldbank.org>
12. New York Convention Guide // International Council for Commercial Arbitration (ICCA). – URL: <https://www.newyorkconvention.org>
13. Soviet Law and International Arbitration / Ed. by P. Sanders. – Kluwer Law International, 1985. – 310 p.
14. Rivkin, D. W. Enforcing Arbitral Awards under the New York Convention: Experience and Prospects // Arbitration International. – 1993. – Vol. 9, Issue 3. – P. 319–344.